

OROLBO‘YI TUPROQLARIDAN AZOTOBACTER TURKUMIGA OID BAKTERIYALARNI AJRATIB OLISH VA ULARNING O‘SIMLIKLAR HOSILDORLIGIGA TA‘SIRINI O‘RGANISH

¹Baxromova Gulirux Himmat qizi, ²Pattayeva Mohichehra Abdusattarovna, ³Rasulov
Baxtiyor Abdug‘ofurovich

¹O‘zR FA GO‘EBI tayanch doktoranti, ²b.f.n., O‘zR FA GO‘EBI katta ilmiy xodim,
³b.f.d., O‘zR FA GO‘EBI laboratoriya mudiri

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049893>

Annotatsiya. Azotobacter turkumiga mansub bakteriyalar tuproqdagi erkin azotni bog‘lab, o‘simliklar uchun o‘zlashtiriladigan shaklga aylantiruvchi mikroorganizmlardir. Bu bakteriya shtammlarini ajratish tuproq unumdorligini oshirish va ekologik toza o‘g‘it ishlab chiqarish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda Azotobacter shtammlarini ajratish bosqichlari o‘z ichiga oldi: tuproq namunasini yig‘ish, maxsus selektiv ozuqa muhitlaridan foydalanib shtammlarni o‘stirish, morfologik va fiziologik xususiyatlarini o‘rganish hamda genetik identifikatsiya qilish. Ajratilgan shtammlar o‘simlik o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, qishloq xo‘jaligi hosildorligini oshirishda katta ahamiyatga ega bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: azotobacter, bakteriya shtammlari, tuproq unumdorligi, oziqa muhiti, o‘simlik hosildorligini oshirish.

Abstract. Bacteria of the genus Azotobacter are microorganisms that fix free nitrogen in the soil and convert it into a form accessible to plants. The isolation of these strains allows for increased soil fertility and the production of environmentally friendly fertilizers. In this study, the steps for isolating Azotobacter strains included: soil sample collection, the use of special selective nutrient media for cultivating strains, studying their morphological and physiological characteristics, as well as genetic identification. The isolated strains positively influenced plant growth and played an important role in enhancing agricultural productivity.

Keywords: azotobacter, bacterial strains, soil fertility, nutrient environment, increasing plant productivity.

Аннотация. Бактерии рода Azotobacter являются микроорганизмами, которые связывают свободный азот в почве и превращают его в доступную для растений форму. Изоляция этих штаммов позволяет повысить плодородие почвы и производить экологически чистые удобрения. В данном исследовании этапы выделения штаммов Azotobacter включали: сбор образцов почвы, использование специальных селективных питательных сред для выращивания штаммов, изучение их морфологических и физиологических характеристик, а также генетическую идентификацию. Изолированные штаммы оказали положительное влияние на рост растений и сыграли важную роль в повышении сельскохозяйственной продуктивности.

Ключевые слова: azotobacter, штаммы бактерий, плодородие почвы, питательная среда, увеличение урожайности растений.

Kirish

Rizosfera biologiyasi - bir asrlik tadqiqotlarga yaqinlashmoqda, o‘shishni rag‘batlantiradigan ildiz mikroorganizmlari (PGPR) oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq aholisining

hayotini ta'minlash asosiy ustuvor vazifa bo'lgan bir paytda mahsuldorlik, rentabellik va barqarorlikni oshirish qobiliyatiga alohida e'tibor qaratadi [1]. Tuproq modifikatorlari sifatida foydali mikroorganizmlardan foydalanish o'simliklarning o'sishini rag'batlantirishda samarali ekanligini isbotladi.

Tuproq - tirik matritsa bo'lib, nafaqat qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi, balki barcha hayotiy jarayonlarni ta'minlash uchun muhim manbadir. O'simliklar o'sishi va rivojlanishiga ta'sir qiluvchi o'simlik patogenlari butun dunyo bo'ylab qishloq xo'jaligi va ekotizim barqarorligiga jiddiy va doimiy tahdiddir [2]. Qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish, kasallik qo'zg'atuvchilari, zararkunandalar va begona o'tlarni yo'q qilish uchun ishlatiladigan kimyoviy o'g'itlar ekotizimga katta zararli ta'sir ko'rsatadi. Agrokimyoviy moddalarning nojo'ya ta'siri haqida, o'simliklar va rizosfera mikrobial populyatsiyalari o'rtasidagi munosabatlarni yaxshiroq tushunishga qiziqish ortib bormoqda [3]. Shunday qilib, butun dunyoda biologik vositalarga juda yuqori ehtiyoj bor. O'simliklar o'sishini rag'batlantiruvchi rizobakteriyalardan (O'O'RR) foydalanish, bu muammoni hal qilishning eng yaxshi alternatividir [4]. Ular ekologik toza, barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun tuproq unumdorligini oshirish, o'simliklar o'sishini rag'batlantirish va fitopatogenlarni bostirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada ekinlar yetishtirish, salomatlikni oshirish, barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish va global qo'llash orqali rizobakteriyalarni rag'batlantiradigan o'simliklarning o'sishini rivojlantirish uchun ekologik toza yondashuv taqdim etiladi [5].

Tadqiqot manba va usuli. Ilmiy tajribalar O'z RFA Genetika va O'simliklar eksperimental biologiyasi institutining Nanotexnologiya va biotexnologiya laboratoriyasida olib borildi.

Azotobacter turkumi rizobakteriyasini ajratib olish va tozalashda tadqiqot obyekti sifatida *Azotobacter chroococcum* turiga mansub, Qoraqalpog'iston Respublikasi Orolbo'yi atrofidagi tuproqdan ajratib olingan *Azotobacter chroococcum* KO2020 shtammi olindi.

Azotobacter turkumiga mansub bakteriya shtammlarini ajratish uchun saxaroza – 20; MgSO₄·7H₂O – 0.2; KH₂PO₄ – 0.2; CaCO₃ – 5; pH – 6.8-7.0 (g/l) tarkibli qattiq Eshbi ozuqa muhitiga to'g'ridan to'g'ri ekish orqali ajratib olindi, mikrobiologik tozalandi va identifikatsiya qilindi. Shtammning morfolo-kultural va fizilogo-biokimyoviy tahlilida uning *Azotobacter chroococcum* turiga mansubligi aniqlandi.

1-rasm. Orolbo'yi atrofidan olingan tuproq namunasidan o'sib chiqqan bakteriya koloniyalari

Ushbu shtamm qattiq Eshbi ozuqa muhitida qo'ng'ir-jigarrang, qora rangli, o'ziga xos shilliq va burmali koloniyalar hosil qildi. Tashqi belgilar va pigmentlardan xulosa qilish mumkinki, bu koloniyalar *Azotobacter* turkumi vakillariga, xususan, *Azotobacter chroococcum* turiga xos. Shtamlarning

hujayra tuzilishi – ovalsimon, o‘ziga xos tarzda uyushishi ham mazkur izolyatlarning *Azotobacter* turkumiga mansubligini ko‘rsatdi (2-rasm). Shtammning hujayralari NLCD-307B markali yorug‘lik-raqamli mikroskopda kuzatildi.

2-rasm. a) Tuproq namunasidan ajratib olingan *Azotobacter* turkumiga mansub bakteriya izolyati; **b)** Ajratib olingan bakteriya hujayralarining raqamli mikroskopda ko‘rinishi.

Ozuqa muhitlariga ekilgan bakteriya 28-30°C haroratda tebratkichda 150 ayl/daq tebranishda 2-3 kun davomida o‘stirildi [6]. Shtammlarning rivojlanishi uchun optimal vodorod ko‘rsatkichi pH 6.5-7.0 hisoblanadi. O‘stirish davomida kultura suyuqligining nordonlashishi, pH ning tushishi kuzatildi. Shuningdek, nisbatan yuqori haroratlarda, jumladan, 35-40°C o‘sa olishi, tur uchun xos bo‘lgan pigmentlar hosil qildi.

Ajratib olingan bakteriyaning o‘simlikka ta‘sirini o‘rganish. Laboratoriyada mikrovegetatsion sharoitida *Azotobacter chroococcum* KO2020 shtammi g‘o‘za (*Gossypium hirsutum* L.)ning ayrim navlari chigiti bilan inokulyatsiya qilindi va ularning o‘sishi va rivojlanishiga ta‘siri kuzatildi.

Tadqiqot obyekti sifatida **Gulbahor-2, Afsona, Sadaf, Buxoro-102, O‘zFA-709** g‘o‘za navlari tanlandi. Tajriba tuvakchalarda tuprog‘i sterillangan sharoitda olib borildi. Har bir nav chigiti 2 xil variantda inokulyatsiya qilindi: **1.** Chigit+ suv. **2.** Chigit + *Azotobacter chroococcum* KO2020.

Tajribalar chin barg chiqarguncha kuzatildi. 5-kunga kelib, nazoratdagi g‘o‘za navlari *Azotobacter chroococcum* KO2020 shtammi bilan inokulyatsiya qilingan g‘o‘za navlariga nisbatan sekin unib chiqdi va o‘simlik bo‘yida ham keskin farqlar ko‘rindi (3-rasm). Buni asosan, *Gulbahor-2, Buxoro-102* va *Afsona* navlarida yaqqol ko‘rishimiz mumkin.

3-rasm. *Azotobacter croococcum* shtammi bilan inokulyatsiya qilingan g'ozalarning tuvakda o'sishi: 1-O'zFA- 709, 2- Gulbahor-2, 3-Sadaf, 4- Afsona, 5- Buxoro-102 (5 kunlik kuzatuv)

Azotobacter chroococcum KO2020 shtammi g'ozalari (*Gossypium hirsutum* L.) ning ayrim navlarini o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan muhim ahamiyatga ega ekanligi isbotlandi.

E'tiborga molik jihati, *Azotobacter* turkumi bakteriyalari o'simliklarni biologik azot va boshqa fiziologik faol birikmalar bilan ta'minlashi sababli qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladi. *Azotobacter chroococcum* KO2020 shtammidan o'simliklarni ham o'stiruvchi, ham tuproq unumdorligini oshishi, kasalliklarga qarshi o'simliklarni immunitetini ko'taruvchi biologik o'g'it sifatida qo'llash imkoniyati yuqori ekanligi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-son «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmoni
2. Verma, S., Kumar, V., Narula, N., Merbach, W. Studies on *in vitro* production of antimicrobial substances by *Azotobacter chroococcum* isolates/ mutants // *Journal of Plant Diseases and Protection*.-2001.-№ 108.-p.152-165.
3. Kumar, V., Narula, B. Solubilization of inorganic phosphates and growth emergence of wheat as affected by *A. chroococcum* mutants // *Biology and Fertility of Soils*.-1999.-№ 28.-p. 301-305.
4. Sharma, P. K., Chahal, V. P. S. Antagonistic effect of *Azotobacter* on some plant pathogenic fungi // *J. Res. Punjab Agri. Univ.*-1987.-№ 24.-p. 638-640.
5. Beniwal, M. S., Karwasara, S. S., Lakshminarayana, K., Narula, N. 1996. Integrated management of flag smut of wheat. In: Resource Management in Agriculture. R. C Dogra, R. K. Behl and A . L. Khurana (Eds) CCS HAU, Hisar and MMB, New Delhi, Pp. 151-157.
6. Moreno J.; Gonzalez-Lopez J.; Vela GR (1986). "Survival of *Azotobacter* spp. in dry soils". *Applied and environmental microbiology*. 51 (1): 123-125. Bibcode: 1986ApEnM..51..123M. doi: 10.1128/AEM.51.1.123-125.1986. PMC 238827. PMID 16346962.